

QISHLOQ XO‘JALIGI OBOROTIDAN CHIQIB KETGAN YERLARNI QAYTARISHDA RAQAMLI YER TUZISH LOYIHALARINI ISHLAB CHIQISH

Jurayev A.R.

“O‘zdavyerloyiha” davlat ilmiy-loyihalash instituti mustaqil izlanuvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754677>

Annotsatsiya: *Ushbu maqolada Qashqadaryo viloyati Koson tumanida qishloq xo‘jaligi oborotidan chiqib ketgan sug‘oriladigan yerlarni qayta tiklash bo‘yicha raqamli yer tuzish loyihalarini ishlab chiqish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy geoaxborot texnologiyalari, masofaviy zondlash ma‘lumotlari va kadastr xaritalari asosida tashlandiq yerlarni aniqlash, ularning meliorativ holatini baholash hamda qayta foydalanishga kiritish uchun kompleks texnik va agrotexnik tadbirlar ishlab chiqish masalalari yoritilgan.*

Kalit so‘zlar: *Qishloq xo‘jaligi yerlari, raqamli yer tuzish, masofaviy zondlash, qayta tiklash.*

Annotation: *This article examines the development of digital land management projects for the restoration of irrigated lands withdrawn from agricultural use in the Koson district of the Kashkadarya region. The study highlights the use of modern geoinformation technologies, remote sensing data, and cadastral maps to identify abandoned lands, assess their reclamation condition, and develop a set of comprehensive technical and agrotechnical measures for their reintegration into agricultural use.*

Keywords: *Agricultural lands, digital land management, remote sensing, land restoration.*

Kirish. O‘zbekistonda yer resurslaridan samarali foydalanish bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biridir. Ta‘kidlash joizki, O‘zbekiston hududining katta qismi qurg‘oqchil zonaga kiradi va mamlakatda qariyb 4 million gektar maydon sug‘orma dehqonchilik uchun foydalaniladi. Shu bois ushbu yerlarning har bir gektaridan yuqori unum olish va ularning meliorativ holatini saqlash to‘g‘ridan-to‘g‘ri oziq-ovqat xavfsizligi va agrar barqarorlikka ta‘sir ko‘rsatadi.

Mamlakat qishloq xo‘jaligi yerlarining salmoqli qismi turli darajada degradatsiyaga uchragan bo‘lib, xususan sug‘oriladigan maydonlarning deyarli yarmi sho‘rlangan holatdadir. Aholi sonining o‘sishi va iqlim o‘zgarishi sharoitida suv resurslari taqchilligi yildan-yilga kuchayib bormoqda. Shu bois cheklangan mavjud yer-suv resurslaridan oqilona va samarali foydalanish masalasi davlat siyosati darajasida ahamiyat kasb etmoqda.

Tadqiqot mavzusining dolzarbligi. Qashqadaryo viloyati, Koson tumanida ayni paytda suv tanqisligi va tuproq sho‘rlanishi jiddiy muammolar sanaladi. Noto‘g‘ri sug‘orish va yetarli meliorativ tadbirlarning olib borilmagani oqibatida ko‘plab sug‘oriladigan yerlar foydalanishdan chiqib ketgan. Mazkur omillar qishloq

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

xoʻjaligi ishlab chiqarishiga salbiy taʼsir koʻrsatib, hosildorlikning pasayishiga va iqtisodiy zarar yetkazilishiga sabab boʻlmoqda [3].

Bunday sharoitda yer tuzish loyihalarining ahamiyati beqiyosdir. Yer tuzish boʻyicha puxta loyihalar orqali hududdagi yer resurslaridan foydalanish tizimini takomillashtirish, melioratsiya inshootlarini yangilash hamda suv taʼminotini yaxshilash imkoniyatlari yaratiladi. Foydalanishdan chiqqan yerlarni qayta tiklash maqsadida kompleks chora-tadbirlar jumladan, irrigatsiya va drenaj tizimlarini modernizatsiya qilish, suv tejoychi texnologiyalarni joriy etish, tuproq shoʻrlanishini kamaytirish uchun agrotexnik va meliorativ usullarni qoʻllash amalga oshiriladi (1-rasm).

1-rasm. Yerlarni foydalanishga qaytarishning agrotexnik tadbirlari.

Shu tariqa oʻz vaqtida qarovsiz qolgan yerlar qayta haydalma holatga keltirilib, xoʻjalik aylanishiga qaytarilishi mumkin. Shu kabi loyihalar aynan Koson tumanidagi suv tanqisligi sababli ishdan chiqqan sugʻoriladigan yerlarni qayta tiklash va ularni qishloq xoʻjalik faoliyatiga qaytarish maqsadini koʻzlaydi. Ushbu yer tuzish loyihasi doirasida yangi ish oʻrinlari yaratilib, mahalliy aholining bandligini oshirishga ham zamin yaratiladi. Umuman olganda, yerlarning foydalanishdan chiqishining oldini olish borasida ushbu loyiha muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqsad va vazifalari. Tiklash ishlarining muhim tarkibiy qismi – melioratsiya va yer yuvish hisoblanadi. Shoʻrlangan yerlarni foydalanishga qayta kiritishda, avvalambor, ularning tuz darajasini pasaytirish lozim. Buning uchun loyihada maxsus yer yuvish tadbirlari rejalashtirilgan: kuz va bahor mavsumida, ekin ekishdan oldin, har bir maydonga hisob-kitob qilingan meʼyorda toza suv yoyub, tuproq profilidagi ortiqcha tuzlar chiqarib yuboriladi. Yuvgan suvni oqizib yuboradigan, uni kollektor va zovurlar orqali xavfsiz tarzda oqizib tutish darkor. Shunday ekan, mavjud kollektor-drenaj tarmogʻini ishlab chiqarish loyihasiga asosan tozalash va taʼmirlash rejasi tuziladi. Ayniqsa, asosiy kollektor (Koson magistral kollektori)ni lay va toʻkin-

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

toshqin omillaridan xoli qilish, unga kelish yoʻlidagi ichki drenaj tizimlarini ham sozlash kerak boʻladi. Zaruratiga qarab, ayrim yer osti suv sathi yuqori joylarga vertikal drenaj quduqlari oʻrnatish ham koʻzda tutiladi. Umumiy maqsad – sizot suvlarini xavfsiz chuqurlikka tushirish, tuproq namlik rejimida muvozanatga erishishdir. Shu tarzda yer tuzdan tozalangach, agrotexnika ishlariga kirishish mumkin boʻladi. Ilmiy adabiyotlarda taʼkidlanishicha, shoʻr yerlarni tiklashda gidrotexnik (sugʻorib-yuvib tashlash) usullar eng samaralisi boʻlib, tuzdan tozalangan yerlarda keyingi yillarda yetishtirilgan paxta va bugʻdoy hosili sezilarli oshadi. Loyihaga koʻra, yer yuvish ishlari yiliga 1-2 marotaba (tuzlanish holatiga qarab) amalga oshirilib, uning natijalari har safar kimyoviy tahlil orqali nazorat qilib boriladi [1,2].

Melioratsiyadan keyin yerning mexanik va kimyoviy xususiyatlarini yaxshilash zarur. Shu maqsadda quyidagi agrotexnik tadbirlar tavsiya etilmoqda: Chuqur haydash va yer tekislash – bir necha yil yotgan yerlarni qayta ishlashda 35–40 sm gacha chuqurlikda haydaladi, chiqindilardan tozalanadi va lazer uskunalari yordamida tekislanadi. Bu suvning butun maydon boʻylab bir tekis singishini taʼminlaydi. Tuproq tarkibini yaxshilash – shoʻr yuvilganidan keyin tuproqqa yetishmayotgan elementlarni qaytarish lozim. Jumladan, organik oʻgʻitlar (chirindi, qiyom) va mineral oʻgʻitlar balansli miqdorda yerga beriladi. Agar tuproqda natriy koʻp boʻlib strukturasi yaxshi emas (shoʻrlangan-guzapoʻyak tuproq) boʻlsa, maxsus gipslash usuli qoʻllanib, har gektarga aniq miqdorda gips yoki fosfogips sepib chiqiladi – bu tuproq kolloidlarini tiklab, uni yumshoq hamda oʻtkazuvchan qiladi. Agrotexnik parvarish – yerga qayta ekin ekishning ilk yillarida agrotexnikaga alohida eʼtibor beriladi: tez-tez yer yumshatish, qatʼiy reja boʻyicha sugʻorish, har mavsum oxirida shoʻr yuvish, boʻsh qoldirmaslik uchun ekinlar ekish kabi ishlar rejalashtiriladi. Bundan tashqari, gerbitsid va pestitsidlardan oqilona foydalanish yoʻlga qoʻyiladi, chunki oʻsimliklarning qayta tiklanishi davrida kuchli kimyoviy moddalar tuproqni yanada strestga olishi mumkin [5].

Tiklanayotgan yerlarda dastlabki yillarda qanday ekin yetishtirish masalasi muxim. Tajriba shuni koʻrsatadiki, birinchi navbatda tezpishar va tuzga chidamli ekinlar yetishtirish maqsadga muvofiq – bu tuproqni biologik yaxshilashga xizmat qiladi. Masalan, ilk bahorda koʻkalamzorlashtirish uchun arpabodiyon yoki siderat sifatida qavdar, don ekrinlari ekish mumkin. Keyingi bosqichda esa yukori qiymatli ekinlarga oʻtish kerak boʻladi. Koson tumani sharoitida paxta va bugʻdoy anʼanaviy ekin boʻlsa-da, loyiha doirasida ularni monokultura qilib ekish tavsiya etilmaydi. Aksincha, ekinlar navbati (sevòz) joriy etiladi: paxta maydonlari navbatma-navbat

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

kuzgi g'alla, sholi, kuzgi yung'ichqa (lyuserna) kabi ekinlar bilan o'zgartirab boriladi. Yung'ichqa kabi ozuqa ekinlari nafaqat mol boqish uchun yem-xashak beradi, balki tuproqqa azot to'plab, uning struktur va kimyoviy holatini yaxshilaydi. Shu bilan birga, sho'rga va quruqchilikka nisbatan chidamli bo'lgan kinua, sorgo, makkajihori kabi ekinlarni ham muayyan maydonlarda sinov tariqasida yetishtirish mumkin. Bog'dorchilikka ajratilgan maydonlarga kelsak, ularda mos holda ikki-uch yil tuproq tayyorlash ishlari qilingandan keyin ko'chat o'tqazish tavsiya etiladi. Bunda intensiv bog' uchun mo'ljallangan yaxshi navli ko'chatlar tanlanadi va ular qatori orasiga boshlang'ich davrda qo'shimcha poliz yoki sabzavot ekinlari (masalan, qovun, tarvuz yoki dukkaklilar) ekish orqali yerdan foydalanish samaradorligi oshirilishi mumkin.

Tiklash davomida va undan keyin yerlarni qayta tanazzuldan himoya qilish masalasi ustuvor vazifadir. Shu bois bir qator muhofaza choralari tavsiya etiladi: Shamoldan himoya qiluvchi daraxtzorlar – tiklanadigan maydonning kelish yo'nalishida (asosan garmsel shamollari tomonda) qator-qator chinor, safora, katta terak kabi daraxtlar ekib chiqiladi. Bu yashil panorama shamol tezligini pasaytiradi va tuproq uchishining oldini oladi. Tuproq namligini ushlab turish – ekiladigan ekinlar qatori orasiga mulcha yopish, chuqur kultivatsiya qilish orqali namlik saqlovchi agrotexnika qo'llaniladi. Shuningdek, qozoncha usulida nihol ekish, qatlamlarga bo'lib sug'orish kabi texnikalar taklif etiladi. Monitoring va modifikatsiya – har mavsum yakuni bo'yicha yerning holati (sho'rlanishi, namligi, unumdorligi) baholab boriladi va shu asosda keyingi yil agrotadbirlariga tegishli o'zgartishlar kiritiladi. Bu ilmiy asoslangan yondashuv yerdan barqaror foydalanishga xizmat qiladi.

Natijalar, ularning tahlili. Tiklash rejasiga kiritilgan yerlarning tavsifi va ularning xaritalarda aks ettirilishi haqida so'z yuritiladi. Dastlab, loyiha doirasida tanlangan tashlandiq yerlarning elektron xaritasi ishlab chiqildi. Buning uchun zamonaviy geoaxborot texnologiyalari va distansion zondlash ma'lumotlaridan foydalanildi: masalan, Sentinel-2 sun'iy yo'ldosh suratlari asosida vegetatsiya davrida ekinlarning NDVI ko'rsatkichlari tahlil qilinib, shu orqali xomashyo yerlarni aniqlash imkoni bo'ldi. Masofaviy zondlash yordamida sho'rlangan va tashlandiq yerlar ajratilib, ularning maydoni va darajasi baholandi – tadqiqotlarda hatto 13,7 ming gektargacha maydonlar shu uslubda aniqlangan hollar bor, ularning tarkibida sho'rlanmagan yerlar 0,8%, kuchsiz sho'rlangan yerlar 7%, o'rtacha sho'rlangan yerlar 17% va kuchli sho'rlangan yerlar 75%ni tashkil etgani qayd

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

etilgan. Bundan ko‘rinadiki, xaritada turli tuzlilik toifadagi uchastkalarni belgilop, ularga mos tavsiyalar berish imkoni mavjud.

Koson tumani tiklashga mo‘ljallangan yerlari asosan ikki asosiy toifaga bo‘linadi: dehqonchilikka qaytariladigan poliz va g‘alla yerlari, hamda bog‘dorchilikka ajratiladigan yerlar. Uchinchi toifa sifatida vaqtinchalik foydalanilmay turibdigan (yoki faqat yaylovga foydalaniladigan) yerlar ham xaritada alohida ko‘rsatiladi. Har bir toifa yerning maydoni, konturlari va koordinatalari kadastr xaritalariga ishoralangan. Masalan, dehqonchilikka moslashtirilgan yerlar uchun alohida raqamlangan konturlar chizildi – ularda qaysi navbatda qanday ekin ekilishi rejasi ilova qilinadi. Bog‘dorchilikka ajratilayotgan maydonlar uchun esa har bir uchastkaning suv manbasiga yaqinligi, tuproq namligi va transport yoki infratuzilmaga yaqinligi kabi jihatlar inobatga olinib tanlangan. Loyiha xaritasida shuningdek meliorativ infratuzilmalar – kollektor va drenajlar, suv tarmoqlari, shuningdek tiklash davomida quriladigan ob‘ektlar (masalan, suv saqlash havzasi yoki quduq joylari) ham belgilangan.

Loyiha doirasida tayyorlangan xaritalar masshtabli plan asosida (maxsus holda 1:10 000 yoki 1:25 000 masshtabda) tuzilgan [4]. Xaritada har bir tuzilish tavsiya qilingan yer uchastkasining chegaralari aniq o‘lchamlar bilan keltirilgan. Shuningdek, uning tarixi (ilgarigi foydalanish turi), hozirgi holati (sho‘rlanish darajasi, chiqindilik holati bor-yo‘qligi) va kelgusi maqsadi (ekin yoki bog‘) rangli belgilarda ko‘rsatilgan. Masalan, xaritada kuchli sho‘rlangan va hozircha o‘zlashtirilmaydigan yerlar uchun alohida belgilar mavjud – bunday uchastkalarga tashqi konturda qizil chiziq qo‘yilgan. Yuqoridagi chiqarilgan va dehqonchilikka tayyor yerlar yashil tusda, bog‘dorchilikka tavsiya etilgan uchastkalar esa maxsus belgi (daraxtcha piktogrammasi) bilan belgilandi. Loyiha materiallari tarkibida xarita bilan birga har bir kontur bo‘yicha pasport ma’lumotlar berilgan: maydon, tuproq haqida ma’lumot, tiklash uchun ketadigan xarajat bahosi, tavsiya etilgan foydalanish turi va boshqalar. Bu informatsiya kelgusida yerlardan foydalanishda fermer yoki bog‘dorchilik sub’ektlari uchun yo‘riqnoma vazifasini o‘taydi.

Koson tumanida suvsizlik va shildik holati tufayli bo‘sh yotgan sug‘oriladigan yerlarni qayta tiklash imkoniyati mavjud va zarurdir. Yuqorida bayon etilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, tuman hududida yaqincha o‘n minglab gektar yerlar samarasiz holda yotibdi; ularni sug‘orish va melioratsiya ishlarini tashkil etish orqali qishloq xo‘jaligi aylanmasiga qaytarish mumkin. Bu nafaqat yerlar unumdorligini tiklaydi, balki qishloq aholisining bandligini oshiradi, oziq-ovqat xavfsizligiga hissa qo‘shadi hamda ekologik muvozanatni yaxshilaydi. Respublika miqyosida ham so‘nggi

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

yillarda buzilgan yerlarni qayta oʻzlashtirishga katta eʼtibor qaratilmoqda, yangi oʻzlashtirilgan va qayta tiklangan yerlar hisobiga sugʻoriladigan maydonlar 7% ga kengaygani buning yaqqol dalilidir. Koson tumani mazkur jarayonning bir qismi boʻlib, bu yerda ham barqaror agrar rivojlanishga erishish uchun tashlandiq yerlarni ekonomikaga jalb etish ustuvor vazifa qilib belgilandi.

Loyihani hayotga tatbiq etish bosqichma-bosqich rejalashtirilgan. Birinchi bosqichda (1–yil) yerlarning tanlab olingan uchastkalarida texnik izlanish va loyihalash ishlari yakunlanadi: topografik oʻlchashlar, tuproq va suv tahlillari, loyihaviy smeta hujjatlari tayyorlanadi. Shu davrdanoq zarur ruxsatnomalar va moliyalashtirish masalalari hal qilinib, tender orqali ish bajaruvchi tashkilotlar (melioratsiya ekspeditsiyalari, qurilish firmalari) tanlanadi. Ikkinchi bosqich (2–3–yillar)da toʻgʻridan–toʻgʻri tiklash ishlari olib boriladi: kanal va drenajlarni taʼmirlash, suv inshootlarini barpo etish, yer yuvish va haydash, oʻgʻitlash va boshqa agrotexnik tadbirlar. Mazkur bosqichda ayrim hududlar boʻyicha yerlarni mahalliy fermer xoʻjaliklariga shartli ravishda berib, ular ishtirokida tiklash amaliyotini olib borish koʻzda tutilgan. Bu fermerlar oʻz texnikalari bilan loyiha tadbirlarini bajarib, evaziga tiklangan yerlarning bir qismida xoʻjalik yuritish huquqiga ega boʻladi. Uchinchi bosqich (4–5–yillar)da tiklangan yerlarda toʻliq qishloq xoʻjaligi faoliyati yoʻlga qoʻyiladi – paxta, gʻalla yetishtirish qayta tiklanadi, bogʻlar barpo etiladi. Shu bosqichda yerlarning melorativ holati doimiy monitoring qilinib, hanuz shoʻrlash ehtimoli saqlanib qolgan uchastkalarda qoʻshimcha choralar koʻriladi. Loyihaning yakuniy marrasi sifatida, 5-yil oxiriga kelib, Koson tumanida belgilangan tashlandiq yerlarning mutlaq qismi qayta oʻzlashtirilgan boʻladi va ularning kadastr toifasi “xoʻjalik aylanmasiga jalb etilgan qishloq xoʻjaligi yerlari”ga oʻzgartirilib, mutasaddi tashkilotlar balansiga kiritiladi. Shu bilan birga, loyihaning samaradorligini oshirish uchun hududdagi irrigatsiya va melioratsiya tizimini modernizatsiya qilish ishlari doimiy davom ettiriladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, taklif etilayotgan yer tuzish loyihasi Koson tumanidagi qurib qolgan sugʻoriladigan yerlar taqdirini tubdan yaxshilashga qaratilgan. Ilmiy asoslangan yondashuv, zamonaviy texnologiyalar (masofaviy kuzatuv, avtomatlashgan kadastr) va mahalliy tajribaga tayangan holda, ushbu loyiha yer resurslaridan oqilona va barqaror foydalanishga xizmat qiladi. Loyihani amaliyotga tatbiq etish natijasida, tashlandiq yerlar qayta hayotga qaytib, tumanda dehqonchilik va bogʻdorchilikning yangi maydonlari paydo boʻladi, bu esa hududning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishiga kuchli turtki beradi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxatiЖ

1. Avezboyev S.A., Sharipov S.R., Abduqodirova, S.N. Sugʻoriladigan yerlardan foydalanishni tashkil etish va samaradorligini oshirishda klasterlarning roli. “Oʻzbekistonda yer resurslarini boshqarishning ustuvor yoʻnalishlari: muammo va yechimlar” mavzusidagi halqaro ilmiy anjuman toʻplami. Toshkent, TIQXMMI MTU, 2023, 36-48 b.
2. Babajanov A.R. Yer resurslaridan foydalanishni boshqarish. Darslik, Toshkent, TIQXMMI MTU, 2022, 386 b.
3. Babajanov A.R. Qishloq xoʻjalik yerlari kadastri. Toshkent, TIQXMMI MTU, 2024. 178 b.
4. B.N.Inamov. Sugʻoriladigan yerlardan samarali foydalanishga taʼsir etuvchi omillar // “Oʻzbekiston qishloq va suv xoʻjaligi” agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal. Toshkent -2025 - № 1 – B. 41-44.
5. Денисов В.В. Организация рационального использования земельных ресурсов подгорно-равнинных территорий Кыргызстана в условиях земельных преобразований. Бишкек, 2023. 459 с.